

**CONGRESO TRANS.ARCH
CIENCIAS HUMANAS PÚBLICAS: EL GIRO DIGITAL**

**Università degli Studi Roma Tre
18-20 de septiembre de 2024**

Claudia Kozak (UNTREF/TRANS.ARCH--UBA/CONICET)

Tecnopoéticas de archivo en contextos digitales decoloniales. Desafíos de co-creación con IA

Las tecnologías digitales computacionales han recorrido ya un largo camino desde sus primeros desarrollos a mediados del siglo XX, cuando sentaron sus bases, pero aún no eran visibles para la mayoría de la población, y casi tampoco para las ciencias humanas y sociales. Entre las décadas de 1960 y 1970, un primer giro digital comienza a ser percibido en algunas zonas de las humanidades, aunque todavía de forma incipiente, como lo demuestran, por ejemplo, el desarrollo de la “estética informacional” de Max Bense y Abraham Moles (en cierto sentido una extensión para el estudio literario de la informática humanística del padre Busa desarrollado desde fines de la década de 1940). La estética informacional sería parodiada a fines de la década de 1970 por Calvino en *Se una notte d'inverno un viaggiatore* al mismo tiempo que, desde las ciencias sociales, comienzan a darse a conocer estudios globales acerca de la informatización de la sociedad encargada por organismos gubernamentales como el informe Nora-Minc (1978) y *La condición posmoderna. Informe sobre el saber* (1979) de Jean-François Lyotard en el mundo francófono, o ensayos utópico-futuristas como *La tercera ola* de Alvin Toffler, en el anglosajón. También en Latinoamérica comienzan a aparecer reflexiones al respecto como *América Latina en la encrucijada telemática* de Armand Mattelart y Héctor Schmucler que, si bien publicado en 1983, fue producto de una investigación de largo aliento iniciada en la década anterior.¹ Con todo, como es sabido, no fue sino hasta la llegada de las computadoras personales en los ochenta, y más cabalmente con la llegada de Internet a mediados de los noventa, que el giro digital pasó a ser moneda corriente en las sociedades occidentales/occidentalizantes.

Hoy, vivimos en un mundo de computación a escala planetaria, paradójicamente concebido también como pos-digital (Cramer 2016; APRJA 2014), no porque las tecnologías digitales hayan

¹ El conocido informe elaborado por Simon Nora y Alain Minc acerca de la informatización de la sociedad, encargado por el gobierno francés y publicado en 1978, había proporcionado un panorama ajustado de las transformaciones que las sociedades occidentales estaban enfrentando. Un año después, Jean-François Lyotard daba a conocer *La condición posmoderna*, surgido de un informe encargado por el gobierno de Quebec y cuyo primer capítulo se preguntaba por el saber en las sociedades postindustriales informatizadas. Y al mismo tiempo, pero con notas diversas, Alvin Toffler vaticinaba sobre una tercera ola para la humanidad que, dejando atrás sociedades agrícolas e industriales, caminaría hacia la sociedad postindustrial, informatizada y pos-ideológica.

caído en desuso sino, por el contrario, porque son una constante naturalizada en nuestras vidas cotidianas. En ese marco, resulta necesario desnaturalizar lo naturalizado para dar lugar a experiencias que propongan otras formas del ser digital en tiempos signados por el colonialismo de datos, las narrativas acrílicas e hiperbólicas en cuanto a Big Data e Inteligencia Artificial y la plataformización de la vida cotidiana desde lógicas de concentración capitalista.

En función de ello, mi presentación toma como objeto prácticas artísticas digitales que se entraman con formas de archivo desde perspectivas decoloniales. En su trabajo decolonial, algunas tecnopoéticas digitales latinoamericanas buscan, por un lado, visibilizar ausencias y espacios negados en la cultura hegemónica y, por otro lado, dar lugar a emergencias de narrativas y epistemes alternativas respecto de las más estandarizadas. Un trabajo decolonial de tal naturaleza incluye no sólo perspectivas críticas sobre temas vinculados a procesos de colonización y subalternización en un sentido general, sino también sobre procedimientos técnicos de colonización digital por parte del dispositivo digital hegemónico. En función de mi desplazamiento en el programa de este congreso a esta mesa de la que hoy participo, he desplazado también el corpus a comentar para vincular la presentación con tecnopoéticas de archivo digital que, para su elaboración, utilizan Inteligencia Artificial. Así, no voy a recurrir al corpus que aparece en el resumen del programa (la sección digital de *Permanente obra negra* (2019) de Vivian Abenshushan, Dora Bartilotti y Leonardo Aranda; y *Voz Pública. Relatos y textiles electrónicos contra la violencia de género* (2020) de Dora Bartilotti, con programación de Leonardo Aranda) sino al proyecto *Requiem Diurnus* (2024) de Diego Bonilla, que temáticamente puede vincularse con *Voz pública* de Bartilotti y Aranda (comenté muy brevemente este último en el I Congreso Internacional “Humanidades públicas y aventura digital” del que varixs de ustedes participaron en Buenos Aires en marzo pasado).

Requiem Diurnus

Describo y comento primero este proyecto para, al final, desarrollar algunas líneas críticas adicionales. *Requiem Diurnus* ha sido elaborado por Diego Bonilla, artista/programador/docente universitario mexicano, residente en Sacramento, EEUU. Se trata de un proyecto que utiliza diversos softwares de inteligencia artificial –DALL-E; Chat GPT 3.5 y 4– para crear homenajes diarios a víctimas de femicidios en todo el mundo, tomando como insumo de información noticias periodísticas publicadas online.

Diariamente, la puesta en funcionamiento del programa da lugar a una serie de 100 piezas individuales, que el artista concibe como posters –incluso para ser desplegados en gran tamaño en espacios públicos. **Cada poster contiene** una imagen destacada, a su izquierda un poema

rimado, en el idioma de la nota periodística que haya servido de disparador, más un texto descriptivo e interpretativo de la imagen creada, siempre en inglés, y muchas veces cortado antes del fin de una frase, lo que le otorga cierto carácter extrañado, necesario para desnaturalizar el conjunto. A la derecha de la imagen, un hipervínculo conduce a la nota periodística en cuestión. Además, en la pantalla de inicio, **un ícono conduce a una pequeña ventana emergente** en la que se nos incita a seleccionar el tiempo deseado para que cada poster permanezca en pantalla, desde 5 a 500 segundos, lo que habilita experimentar cada pieza a distintas velocidades, desde el vértigo de la acumulación, a la posible lectura detenida. Por otra parte, **otro ícono conduce al paratexto descriptivo** del propio artista, que incluye video-documentación del modo en que funciona el proceso algorítmico y un hipervínculo a un Google Drive donde queda archivado todo el material: las imágenes y textos producidos, los datos de donde se ha tomado cada noticia, los metadatos de cada pieza, etc.

Se trata, así, de dar carácter sensible a la realidad cotidiana de los femicidios a partir de un réquiem nuestro de cada día y, a la vez, de construir un archivo alternativo que permita mantener viva la memoria y muestre al menos en parte el “lado B” de la producción digital, contra la más habitual invisibilización del dispositivo digital hegemónico. Hay con todo, ciertos **sesgos** de la IA que el proyecto no logra esquivar. Por ejemplo, una gran mayoría de imágenes, cuando muestran mujeres de cuerpo entero, insisten entre otros clichés, en dotarlos de cinturas muy pronunciadas, dando lugar a un reduccionismo de las posibles diversidades corporales. Evidentemente, los softwares utilizados aún reconocen la cintura bien marcada como patrón del cuerpo femenino.

Aunque el proyecto en conjunto utiliza una serie de softwares tanto libres como propietarios –y en este último caso, hay mucho de negociación–, esta co-creación colaborativa humano/máquina puede inscribirse en el llamado “activismo de datos”, que involucra la construcción de plataformas alternativas con datos en general invisibilizados para la sociedad. Como, por ejemplo, la plataforma “Los feminicidios en México” (<https://feminicidiosmx.crowdmap.com/>), que recopila datos de femicidios desde 2016 a la fecha, desarrollado por la activista María Salguero, sitio que ofrece datos más detallados y precisos sobre los femicidios que los provistos por las cifras oficiales. *Requiem Diurnus* opera en esa misma línea pero desde una aproximación tecnopoética, El proyecto de Bonilla busca también dar relieve a una situación que, aunque noticiada por los flujos de información pública plataformizada online y por medios masivos de comunicación a esta altura más tradicionales como la televisión o la prensa, termina muchas veces vinculada al espectáculo morboso o, en términos de Rita Segato, a la pedagogía de la crueldad, que naturaliza la expropiación de vida y “supone una variedad enorme

de formas de desprotección y precariedad de la vida (...) modalidad de explotación [que] depende de un principio de crueldad consistente en la disminución de la empatía de los sujetos”.²

Ciertamente estos posters, pensados no sólo para su acceso online sino para su exhibición en muy grandes dimensiones en espacios públicos “físicos”, **buscan provocar impacto**. Y aún si deambulan por los territorios de la crueldad, al mismo tiempo producen imágenes y textos lo suficientemente extrañados, pero paradójicamente empáticos, como para hacer ver de otra manera lo que muchas veces no se quiere ver.

La forma de activismo algorítmico que se elige en el proyecto pasa por recoger diariamente una inmensa cantidad de noticias diseminadas a lo largo y ancho del planeta –en la actualidad, el proyecto trabaja sobre unos veinticinco países, luego de un proceso de recorte por pertinencia y asiduidad–, no sólo para evidenciar lo que dicen todas juntas en su acumulación, sino para procesarlas digitalmente en búsqueda de una empatía que discuta la naturalización de la crueldad.

Y aquí entran estrategias constructivas, procedimentales, en relación con la co-creación con IA que es preciso destacar. *Requiem Diumus* no es un conjunto de posters producidos por una IA a un simple pedido del artista, al estilo del ingreso de cualquier pregunta o pedido en Chat GPT, por ejemplo, del que se espera una respuesta instantánea. Por el contrario, no sólo el trabajo previo específico para “orientar” los diferentes softwares de IA ha sido lento –un año y medio aproximadamente– sino que el proceso mismo de generación de textos e imágenes cada día es mucho más lento de lo que podría suponerse –unas cinco horas para producir cien posters diarios–, ya que la IA va siguiendo una serie de pasos que no vemos, pero quedan documentados en el video ya mencionado.

Las instrucciones decididas por el artista en el proceso de producción fueron desde una primera “limpieza” de artículos que la IA recuperaba pero que no tenían como tema central un femicidio, la selección aleatoria de quince objetos relevantes al caso mencionados en cada noticia que dan el andamiaje iconográfico y textual, el estilo declaradamente hiperrealista de la composición visual, aunque desviado –“esculturas hiperrealistas de objetos encontrados”, dice el paratexto del proyecto–, la paleta de colores o la decisión de que se utilice rima en cada poema, tomada por el artista en función de que la rima acercaría el poema a quien lo lee sin experticia letrada, acercamiento que permitiría la empatía buscada.

² “La pedagogía de la crueldad es, entonces, la que nos habitúa a esa disección de lo vivo y lo vital, y parece ser el camino inescapable de la modernidad, su último destino. El paradigma de explotación actual supone una variedad enorme de formas de desprotección y precariedad de la vida, y esta modalidad de explotación depende de un principio de crueldad consistente en la disminución de la empatía de los sujetos. Como he afirmado en otras oportunidades, el capital hoy depende de que seamos capaces de acostumbrarnos al espectáculo de la crueldad en un sentido muy preciso: que naturalicemos la expropiación de vida, la predación, es decir, que no tengamos receptores para el acto comunicativo de quien es capturado por el proceso de consumición”. (Segato, 2018, p. 12)

La declaración respecto de una producción de imágenes hiperrealistas, merece un comentario adicional. Si bien el artista declara esto en el texto descriptivo de la obra, no se trata en absoluto del estilo hiperrealista habitual de las imágenes creadas con IA, leitmotiv promocionado tanto por las empresas de software como por usuarios de redes sociales que dan por sentado que el éxito de la IA se mide por su “fidelidad” a las imágenes que podrían haber sido “reales”. Por el contrario, las imágenes en *Requiem Diurnus* por un lado cuentan con cierto grado de representación realista, que permite identificar cuerpos y rostros femeninos, pero, por otro lado, están atiborradas de representaciones de objetos que las atraviesan y desvían, producto de la instrucción dada para que la IA seleccione de cada nota periodística quince objetos allí mencionados. Así, por ejemplo, el cabello, el rostro o el cuerpo entero pueden estar contruidos por piedras o huesos, la figura completa puede aparecer rodeada por elementos cortantes como serruchos o tijeras que la punzan; los cuerpos pueden tener incrustados variedades de objetos (ver **figura 1**).

Por su parte, los textos producen una especie de interpretación libre de la nota periodística que les sirve de fuente mezclando, por ejemplo, atributos derivados de la mujer asesinada con los de su femicida, sus entornos y cualquier otro detalle mencionado en la noticia. En los poemas, a esto se le suman frecuentes expresiones lúgubres y ominosas: en el poema que acompaña la figura 1, por ejemplo, aparecen expresiones como “juego siniestro”, “tragedia escondida en la quietud silente”, “danza macabra”, etc. A su vez, el texto que describe y explica la imagen, en inglés en todos los casos, a veces crea un nombre o título para la composición. Se diría que es el nombre de la imagen, pero también del poema. En el caso de referencia ese título es “Harmony in Contradictions”.

Vuelvo sobre algunas cuestiones en las que creo es preciso detenerse desde una mirada crítica. En primer lugar, la cuestión de la acumulación vertiginosa si dejamos que el programa elija por nosotros transiciones de 5 segundos. En un sentido, podría pensarse, ese vértigo permite dimensionar la cantidad y frecuencia de los femicidios a nivel casi global. Pero, por otro lado, podría también dar lugar a una obturación de la mirada y de la lectura casi hasta la nulidad. Claro que podemos aumentar el tiempo en que cada poster permanece en pantalla para dar lugar a una mirada/lectura ralentizada y enfocada. Algo que de alguna manera el proyecto incita porque confía en la capacidad de experimentación de sus receptores al señalar explícitamente los diversos ritmos posibles. Ahora bien, la opción máxima de permanencia es de 500 segundos, esto es, 8.3 minutos. Teniendo en cuenta que no podemos retornar a cada poster en la interfaz principal, ¿resultan suficientes? No en tiempos de lo que fue la cultura letrada. Quizá sí en tiempos de aceleración digital. Aquí, de todos modos, interviene el archivo ya mencionado. Como dije, todos los materiales

quedan archivados y pueden ser reutilizados libremente. Se podría, por ejemplo, hacer una lectura de este archivo que va aumentando en tiempo real, diariamente. Aunque si quisiéramos recuperar del archivo un poster que ha llamado nuestra atención, el procedimiento sería trabajoso, porque el mismo está organizado solamente como un listado ordenado por fechas. Más bien el archivo invita a ser explorado al azar, un poco porque todas las imágenes y los textos son equivalentes en cuanto señalan al femicidio no sólo como tema sino en la recurrencia de sus modos. Se diría que, lo que más importa, es el impacto. Lo que me lleva a un segundo aspecto a destacar.

¿Puede el impacto visual producir realmente empatía o se trata más bien de efectismo? La clave, creo, está en el hiperrealismo desviado o extrañado y en la posibilidad ya comentada de demorar la mirada/lectura y de poder incluso seguir los hipervínculos para leer las crónicas periodísticas que se toman como fuente. Los poemas, por su parte, vuelven a narrar cada crónica de modo también desviado dando otra voz a cada femicidio.

Reflexiones finales

Anudo lo anterior en algunas reflexiones finales. Si para el pensamiento occidental toda técnica es (etimológicamente) un arte, puesto que, lo sabemos, en griego antiguo se usaba la misma palabra (*téjne*) para nombrar ambas cosas, interesa seguir las derivas por las que aquello que hoy llamamos arte y aquello que llamamos técnica se vinculan y “hacen mundo en artificialidad”. El artificio humano en el mundo, en efecto, es cosa tanto del arte como de la técnica. Podríamos agregar, también, del lenguaje. En última instancia, además, interesa hacerlo porque nos preguntamos acerca de las formas contemporáneas de hacer mundo/vida/cultura, dadas las grandes transformaciones que las sociedades occidentalizadas están atravesando en relación con las características que pueda llegar a tener esa vida en el futuro (transformaciones tecnológicas, ecológicas, biológicas e incluso ontológicas). El análisis del proyecto como el que acabo de mostrar aquí permite establecer asociaciones contemporáneas entre las artes, o de modo más amplio, entre las dimensiones estéticas de la experiencia vital, y las tecnologías digitales, en particular, en relación con los grandes interrogantes que modulan técnicamente la vida contemporánea en torno de la llamada “inteligencia artificial”.

¿Es posible dar lugar a ciertos pasos al costado respecto del dispositivo digital hegemónico en estos tiempos de precariedad? Hablo de precariedad y pienso específicamente en la expropiación y negación de las vidas que *Requiem Diurnus* documenta incluso en el límite de una estetización que podría dar lugar a efectos contrarios a los declarados, pero también, pienso en la precariedad actual de sociedades arrasadas económica y culturalmente por políticas exclusivas y negacionistas, con su banal falta de memoria, y que se suben a la ola de las corrientes más

perversas del dispositivo digital hegemónico, con sus ejércitos de *trolls* pagos por el erario público, y sus violencias no sólo simbólicas sino también sobre los cuerpos y las vidas. Vidas precarias las hay y las hubo en muchos contextos. No por ello tendríamos que conformarnos con ellas. Y puesto que las formas de enrarecimiento de los procesos de subjetivación contemporáneos también derivan en precariedad de la experiencia comunal, del ser en común y con otros, resulta necesario abrir la reflexión acerca de las vías posibles para un pensamiento-acción decolonial en el marco de estas sociedades informacionales que hacen de los datos digitales en bruto, esto es, por sí mismos, la única vara de medida de la realidad.

En el campo del debate cultural, desde hace ya varias décadas, el pasaje de culturas letradas y humanistas, esto es, alfabéticas, a culturas audiovisuales e info-conectivas, esto es, pos-alfabéticas, se vincula con el debate por el poshumanismo. Como ha planteado Peter Sloterdijk, el humanismo puede comprenderse en términos de cultura letrada, en cuanto “telecomunicación fundadora de amistad en el medio de la escritura”, telecomunicación en el tiempo, puesto que implicó una modulación de la cultura que en el mundo occidental ha visto su surgimiento en las culturas greco-latinas y judeo-cristianas para expandirse y reformularse por siglos, al menos hasta mediados del siglo XX. Se trató, así, de sociedades que legaron en su escritura, a lectores futuros, ciertos textos, que a su vez serían reinterpretados y reescritos. Un modelo alfabetizador/educador que sustentó la posibilidad de una vida en común, a partir de la contención de los impulsos des-inhibidores que lo humano lleva consigo. Podríamos decir, con Bataille (1987), a partir de la contención de su parte maldita. Sin embargo, para Sloterdijk, el humanismo llegó a su fin en el siglo XX en el momento en que la sociedad epistolar dejó lugar a la sociedad massmediática, correlativa a dos vinculaciones mediales-políticas: la radio en relación con la primera guerra mundial, y la televisión en relación con la segunda, y de allí al presente, en vinculación con las redes informacionales contemporáneas asentadas sobre bases “postliterarias, postepistolográficas y, en consecuencia, posthumanistas” (Sloterdijk 2011: 197).

Hoy, cuando las culturas letradas parecen ser ya un capítulo algo lejano de nuestra historia, cuando los desarrollos de la bio-informática rediseñan las versiones de lo viviente humanx –desde la biología sintética a la inteligencia artificial–, los desafíos por comprender la mutación antropológico-ontológica que nos atraviesa precisan encontrar otras respuestas. De allí la cantidad de pensamiento contemporáneo que se ocupa del problema de la agencialidad natural/artificial, y que, en términos del poshumanismo crítico propuesto, por ejemplo, por Rosi Braidotti, implica tanto una reevaluación para las humanidades y ciencias sociales de su propio objeto como de los binarismos naturaleza-cultura; humano-no humano, etc. Esto lleva a dar cuenta de que lo “humano” mismo ha sido siempre una construcción, un enunciado que se pretendió universal y

neutro cuando nunca lo fue. Pero también lleva a prevenir contra perspectivas en sí mismas binarias al evaluar el par humanismo/poshumanismo, ya que, “[el poshumanismo] no señala *de forma automática* en dirección al fin de las especies, menos incluso a relaciones que serían automáticamente relaciones post-poder-género-clase-raza-especie”. (Braidotti 2018: 5, mi traducción y énfasis)

Y estos son los desafíos a los que nos enfrentan nuestras actuales culturas algorítmicas. Muchos de los proyectos artístico-técnico-políticos que se involucran hoy con co-creaciones humanx-máquina buscan modulaciones de experiencias de comunidad impropia en cuanto comunidad sin identidad pero que permite darse a otrx como un don desde la diferencia (Esposito 2003), y en oposición de las demandas de un diseño de sí (Groys 2015), al interior del mercado material y simbólico promovido por el dispositivo digital hegemónico. Y al mismo tiempo, con todo, muchas veces negocian con ese mismo dispositivo que lleva el nombre, por ejemplo, de empresas como Open AI, entre otros nombres de empresas propietarias de insumos tecnológicos.

Y ya que he hablado de precariedad, recupero esta tensión entre autorías desapropiadas comunales/comunitarias, incluso maquínicas –como en el caso de *Requiem Diurnus*–, y el dispositivo digital hegemónico, en diálogo con Cristina Rivera Garza en *Los muertos indóciles. Neoescrituras y desapropiación*. La autora desarrolla su noción de neoescrituras para referir a formas contemporáneas experimentales de escrituras tanto documentales como digitales, a la vez que las vincula con una contestación de necropolíticas neoliberales, como las descritas por Achille Mbembe. Considera así que, si bien los entornos digitales han movilizad impulsos apropiacionistas en los que se va hacia una disolución de la noción de autoría (¿quién escribe los poemas de *Requiem Diurnus*?), ese impulso tendría que excederse para dar lugar a una des-apropiación donde ya no cuente siquiera el nombre registrado de una autoría como el que aparece en la portada de un libro o, agrego, en los créditos de una pieza digital (como en este caso, Diego Bonilla). Para Rivera Garza, una tal des-apropiación sería incluso herramienta más eficaz contra la necropolítica, en cuanto desde la “impropiedad” podría responder mejor, en la “comunalidad de la escritura” (2013: 23) a la generalización de contextos de violencia y de muerte.

Al mismo tiempo, sin embargo, ¿qué impediría que con los mismos recursos se produzcan escrituras automáticas xenófobas, violentas, necropolíticas sin autoría registrada? Las *fake news* producidas con estos sistemas de aprendizaje automático son hoy ya moneda corriente. Con todo, explorar formas de activismo de datos explícitamente contrario a la naturalización necropolítica permite hacer camino al andar. Hacerlo, como sucede incluso, desde el interior mismo del capitalismo globalizado, negociando con las corporaciones que orientan el desarrollo contemporáneo de las IA, no deja de resultar paradójico. Aun así, a menos que decidamos

retirarnos por completo de los entornos digitales que habitan la vida cotidiana globalizada, a menos que decidamos que las artes y las técnicas que hacen mundo nada tienen que ver con los lenguajes contemporáneos como los que ordenan la vida algorítmica en la que vivimos, el tipo de resistencia algorítmica que algunos proyectos ponen en juego permite, al menos, seguir explorando vinculaciones político-algorítmicas-vivientes-otro-humanas con vistas a desnaturalizar el mismo dominio digital.

Bibliografía

- APRJA. *Post-Digital Research. A Peer-Reviewed Journal About*, 3.1, 2014. <https://aprja.net/issue/view/8400/893>. Recuperado el 15 de septiembre de 2024.
- Bataille, George. *La parte maldita*. Barcelona, Icaria, 1987.
- Bense, Max. y Moles, Abraham. (eds.). *The Theory of Information and the New Aesthetics. Bit International*, 1, Zagreb: Izdava/Publisher, 1968. PDF Recuperado desde [https://monoskop.org/images/b/bf/Bit International 1 The Theory of Informations and the New Aesthetics 1968.pdf](https://monoskop.org/images/b/bf/Bit_International_1_The_Theory_of_Informations_and_the_New_Aesthetics_1968.pdf)
- Berardi, Franco (Bifo). *Generación post-alfa. Patologías e imaginarios en el semiocapitalismo*. Buenos Aires: Tinta Limón, 2007.
- Braidotti, Rosi "A Theoretical Framework for the Critical Posthumanities." *Theory, Culture & Society* 2018. <https://doi.org/10.1177/0263276418771486>
- Mejías, Ulises y Couldry, Nick. "Colonialismo de datos: repensando la relación de los datos masivos con el sujeto contemporáneo". *Virtualis*, 10(18), 2019: 78-97.
- Cramer, Florian. "Post-Digital Literary Studies". *MAT-LIT* 4.1, 2016, pp. 11-27. Disponible en http://dx.doi.org/10.14195/2182-8830_4-1_1. Recuperado el 15 de septiembre de 2024.
- Esposito, Roberto. *Communitas*. Buenos Aires, Amorrortu, 2003.
- Groys, Boris. *Volverse público*. Buenos Aires, Caja Negra, 2015.
- Liotard, Jean-François. *La condición posmoderna. Informe sobre el saber*. Madrid, Cátedra, 1987.
- Mattelart, Armand y Schmucler, Héctor. *América Latina en la encrucijada telemática*. Buenos Aires, Paidós, 1983.
- Mbembe, Achille. *Necropolítica*. Santa Cruz de Tenerife, Melusina, 2011.
- Moles, Abraham. *Art et ordinateur*. Paris, Casterman, 1971.
- . *Théorie de l'information et perception esthétique*. Paris, Flammarion, 1958.
- Nora, Simon y Minc, Alain. *L'informatisation de la Société*. Paris, La Documentation française, 1978.

- Rivera Cusicanqui, Silvia. *Sociología de la imagen. Miradas ch'ixi desde la historia andina*. Buenos Aires: Tinta Limón, 2015.
- Rivera Garza, Cristina. *Los muertos indóciles. Neoescrituras y desapropiación*. México: Tusquets, 2013.
- Ricaurte, Paola. Data Epistemologies, Coloniality of Power, and Resistance. *Television & New Media*, 20, 2019: 1-16.
- Segato, Rita. *Contra-pedagogías de la crueldad*. Buenos Aires, Prometeo, 2018.
- Sloterdijk, Peter. "Reglas para el parque humano. (Una respuesta a la Carta sobre el humanismo de Heidegger)". en Sin salvación. *Tras las huellas de Heidegger (197-220)*. Madrid, Akal, 2011.
- Ted Striphas, "Algorithmic Culture". *European Journal of Cultural Studies*, 18 (4-5). 2015.
- Toffler, Alvin. *La tercera ola*. Bogotá, Ediciones Nacionales, 1981.
- Treré, Emiliano. *Activismo mediático híbrido. Ecologías, imaginarios, algoritmos*. Bogotá, Friedrich Ebert Stiftung/FES COMUNICACIÓN, 2020.

Proyectos digitales

- Abenshushan, Vivian; Aranda, Leonardo y Bartilotti. *Permanente obra negra. Ensamblada / reescrita / colectiva*. 2019. <https://www.permanenteobranegra.cc/index.php>
- Bartilotti, Dora y Aranda, Leonardo. *Voz pública* (sección digital). 2020. <https://www.vozpublica.cc/>
- Bonilla, Diego. *Requiem Diurnus*. 2024. <https://hypergraphia.com/everyday/RequiemDiurnus/>
- Salguero, María. *Los feminicidios en México*. 2016-pres. <https://femicidiosmx.crowdmap.com/>